

USO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS NO CONTROLE DE PODRIDÃO MOLE NA BATATA INGLESA

Fernanda Silva Negreiros¹; Márcio Antônio Araújo Sousa²; José Felipe Cavalcante³; César Rodrigues Duarte⁴; Kayky Souza Nunes⁵; Tenille Ribeiro de Souza⁶; Nadson de Carvalho Pontes⁷; Leonardo Cunha de Albuquerque⁸

¹Graduanda em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, fernanda.negreiros@estudante.ifgoiano.edu.br; ²Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, marcio.antonio@estudante.ifgoiano.edu.br; ³Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, jose.f.cavalcante09@gmail.com; ⁴Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, cesar.rodrigues@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁵Graduando em Agronomia, IF Goiano – Campus Morrinhos, kayky.nunes1@estudante.ifgoiano.edu.br; ⁶Pós doutoranda em Olericultura, IF Goiano – Campus Morrinhos, tenillemicro@gmail.com; ⁷Doutor em Fitopatologia, IF Goiano – Campus Morrinhos, nadson.pontes@ifgoiano.edu.br; ⁸Doutor em Fitopatologia, IF Goiano – Campus Morrinhos, leonardo.albuquerque@ifgoiano.edu.br

RESUMO: a batata (*Solanum tuberosum*), é a principal hortaliça produzida no Brasil. Os problemas causados por fitonematóides causam injúrias e permitem a entrada de fitopatógenos, como as bactérias do gênero *Pectobacterium* que causam a podridão mole. O objetivo foi avaliar a performance dos produtos n° 8318 (*Bacillus amamyloliquefaciens*) e n° 0317 (*B. subtilis*; *B. licheniformis*), aplicado em sulco, para o controle dos fitonematóides. O experimento foi conduzido no campo experimental do IF Goiano - Campus Morrinhos. Seguiu o delineamento em blocos ao acaso com 4 repetições e 4 tratamentos (n° 8318 - 300 mL/ha e 500 mL/ha; n° 0317 - 200 mL/ha; testemunha não tratada). Avaliou-se emergência, vigor de planta e raiz, fitotoxidez, quantidade de inóculo nas raízes, índice de galhas, classificação e produtividade dos tubérculos. Todos os biológicos reduziram a incidência e/ou severidade de sarna comum, podridão mole e rizoctoniose. Destacou-se o n° 8318 na dose de 500 /ha, em relação à testemunha.

Palavras-chave: controle biológico; fitonematoides; podridão mole; *Solanum tuberosum*.